

MILLAT, QADRIYAT VA DAVLAT AN'ANALARI MING YILLIK JAHON ADABIYOTI DURDONASIDA

Bo'riyev Jaloliddin Aliqulovich

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi "Arab tili va adabiyoti "al-Azhar" kafedrası"
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13785827>

Annatsiya. Ushbu maqolada jamiyatimizdagi yangi tuzilma, uning shakllanishi, ming yillik jahon adabiyotining durdona asari bo'lmish Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" ("Saodatga eltuvchi bilim") asarida ifodalanishi haqida fikrlar boradi.

Bu asarda bayon qilingan qarashlar turk islom mintaqasida ilk bor yuzaga kelgan milliy davlatchilik qadriyatlaridan saboq beradi. Unda dunyoviy davlatchilikning ilk rejaga chiqqanligi yaqqol ko'rinadi.

Kalit so'zlar: davlat, jamiyat, saodat, vazir, arbob, maslahatchi, qanoat, sabr, shukr.

Yangi O'zbekistonda yangi davlatchilikning shakllanishi takomil bosqichga kirdi. Jumladan, jamiyatni boshqarishda yangi tuzilmalar paydo bo'ldi. Unga ko'ra davlat bir sinfnig boshqa sinflar ustidan hukmronlik qilish quroli emas, balki xalq irodasini ifodalab, saodatli jamiyat yaratuvchi manbadir.

Biz davlatchilik ma'rifati bilan mukammal tanishishimiz lozim. Bu tanishish davlatchiligimizning ildizlarini ilmiy tadqiq etishdan boshlandi. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimov bu boradi Davlat va jamiyat qurilishi Akademiyasining ochilish marosimida so'zlagan nutqlarida (1995-yil 3-oktyabr) shunday degan edi: "Davlat va jamiyat qurilishini asoslash bo'yicha ilmiy izlanishlarni muvofiqlashtirish va chuqurlashtirish orqali ularga yuksak malakali mutaxassislar nuqtayi nazaridan atroflicha baho berish, ularni yanada rivojlantirish yo'llarini topish zarur".

Har qanday davlatchilikning tarixiy ildizlari ilmiy tadqiq etilsa, u baquvvat davlatga aylana boradi. Biz ilmiy izlanishimizda oldimizga maqsad qilib XI asr donishmandi Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" ("Saodatga eltuvchi bilim") asarida bayon qilgan ma'rifat bilan tanishtirishni qo'ydik. Bu asarda bayon qilingan qarashlar turk islom mintaqasida ilk bor yuzaga kelgan milliy davlatchilik qadriyatlaridan saboq beradi. Unda dunyoviy davlatchilikning ilk rejaga chiqqanligi yaqqol ko'rinadi.

Adibning bayon qilgan g'oyalardan bugun ham foydalanish mumkin. Misol uchun undagi davlat xizmatida bo'lishlikning qonun-qoidalari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas.

Bugun biz o'z taraqqiyot yo'limizdan odim ketmoqdamiz. Buning bir omili sifatida o'tmish tajribalaridan unumli foydalanish taqdim qilingan. Taraqqiyotimizning bir poydevori nufuzli o'tmishimizdan olinadi va buning vositasida biz qudrat kasb etamiz.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Muqaddimasida "o'zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanishlik" va "insonparvar demokratik huquqiy davlat barpo etishlik" bayon qilingan. Zero huquqiy davlat va fozil jamiyat barpo etishning asoslari o'tmish manbalarida bayon qilingan.

S.Erkinov shunday deb yozadi: "XI – XII asrlar O'rta Osiyo ijtimoiy-madaniy hayotida alohida bir davrni tashkil qiladi. Bu davrda ilm, fan, adabiyot va san'atning yuksala borishi

uygʻonish nishonalarini yuzaga keltirgan edi. Darhaqiqat, “feodal dunyosining umumiy tarixida favqulodda burilish boʻlgan va biz Renessans deb ataydigan davrni yaratgan kuchlar” (Konrad) xuddi shu asrlarda koʻplab maydonga chiqdilar. Ular oʻzlarining amaliy faoliyatlari, tarix, falsafa, mantiq, shuningdek aniq fanlar sohasidagi kashfiyotlari bilan Oʻrta Osiyoning qadimiy tarixida chuqur iz qoldirdilar”. Ana shu yaratuvchi, kashf etuvchi kuchlardan biri Yusuf Xos Hojib boʻlganligi eʼtiborga molikdir.

Shunday manbalardan biri boʻlgan, dunyo miqyosida dong taratgan Yusuf Xos Hojibning “Qutadgʻu bilig” asarida davlat va jamiyat masalalari, xalq bilan muloqot qilish, rahbarlikka dunyoviy va diniy munosabat tavsifi, turmush anʼanalari va diniy qadriyatlar talqini, gʻoyaviy ideallar hamda diniy eʼtiqod oʻrtasidagi uygʻunlik davlat boshqarish odobi haqida fikrlar mavjud.

Asarning yana boshqa shuhrat topgan nomlari «Adab ul-Muluk» («Hukmdorlar odobi») va «Oyin-ul-mamlakat» («Mamlakatni idora etish qoidalari») xuddi shu jihatni aks ettirar edi.

Asar mazmuni shoir tasavvuridagi shunday bir badiiy olamni aks ettiradiki, uning asosiy qahramonlari 4 timsoldan tashkil topgan. Birinchisi, Adolat — u bosh hukmdor, uning nomi Kuntugʻdi, u quyoshdek barchaga barobar nur taratadi. Ikkinchisi, Davlat — turkiyda Qut, u bosh vazir, uning ismi Oytoʻldi. Qut yoki Davlat ichki mazmuniy tushuncha boʻlib, Boylik, Baraka, Omad, Baxt, Quadrat maʼnolarini oʻzida jamlagan, hukmdorning tayanchi, uning beliga quvvat, koʻziga nur, mulkiga farovonlik baxsh etuvchi bosh maslahatchi va nozir. Ammo Oytoʻldining umri foniy, Davlat, Baxt, Omad degan narsalar poydor emas, osmondagi Oy singari goh toʻlib balqiydi, goh Hilol singari noziklashib, quvvatdan ketadi, orada koʻrinmay qolishi ham mumkin. Oytoʻldi asar davomida xastalanib vafot etadi. Ammo uning vorisi, oʻgʻli Oʻgdulmish uning oʻrinbosari, hukmdorning yaqin maslahatchisi boʻlib qoladi. Oʻgdulmish Aql va Bilim ramzi. Agar Boylik, Omad, Baxt oʻtkinchi boʻlsa, kishi qoʻlida doimiy turmasa, Aql va Bilim ularning oʻrnini bosa oladi. Asli asarning bosh qahramoni Oʻgdulmish, yaʼni Aql va Bilimdir. Shu sababli kitobning asl nomi ham «Qutadgʻu bilig» («Baxtga eltuvchi bilim»). Baxt, qut-baraka, omad, qudrat manbai boʻlmish bilim bilan bogʻliqdir. Asardagi toʻrtinchi timsol — Qanoat. Agar insonda, jamiyatda qanoat boʻlmasa, uning barcha xosiyati bir pul, oqibati ayanchlidir. Qanoatning ismi Oʻzgʻurmish boʻlib, u Oytoʻldining, yaʼni Baxt va Davlatning, Oʻgdulmishning, yaʼni Aql va bilimning qarindoshidir.

Bular islom maʼnaviyatining bosh timsollari edi. «Qutadgʻu bilig»ning ayriча ahamiyati ana shunda. Shoir Aql va Bilimni el-yurt, xalq farovonligi yoʻlida xizmat ettirish eng asosiy burch deb hisoblaydi. Aql avvalo Adolatga himoyachi va maslahatgoʻy boʻlmogʻi talab etiladi.

Asar nafaqat adabiyot, balki bu davrning butun maʼnaviyatida yetakchi ruhni aqlga tayanish, bilimga chorlash, ijtimoiy adolat, margʻub axloqni aql, zakovat kuchi bilan oʻrnatishga ishonch tashkil qilardi. Bu adabiyot birinchi navbatda hukmdor tabaqaga, beklar, zodagonlarga moʻljallangan va oʻshalarga toʻgʻri yoʻlni koʻrsatishni maqsad qilgan edi.

Adibimizning fikricha, mard va dono rahbar ishning yurishi uchun oʻzidek zakovatli va dono kishini xizmatga taklif etadi:

419 Basutchi kerak erka yarichilar
Uqushlugʻ biliglik boʻgu elchilar
(Mard kishiga yordamchilar kerakki,
Zakovatli, bilimli va dono elboshchi boʻlsin)

«Qutadgʻu bilig» XI asrdayoq turkiylar va umuminsoniy tajribalarga asosan boshqaruv tizimi konsepsiyasi xususida xabar beradi. Davlat boshqaruvida bunday jamoa ruhiga intilish dunyo xaritasida birinchi Uygʻonish davriga asos boʻlgan.

Mana Kuntugʻdi podsho boʻlgach, koʻrsatgan faoliyatidan bir lavha:

428 Elig koʻz qulaq tutti elda qamugʻ

Achildi angar barcha beklig qalugʻ

429 Yaragʻsizni boʻgʻdi eligda urub

Esizig yaratti elindin surub

(Elig, yaʼni shoh elning butun holiga boqdi

Shu sababli berk eshiklar ochildi.

Yaramaslarni jazoladi uning oʻzi

Yomonlarni elidan surib chiqardi).

Mana bular Yusuf davlatchiligidagi Adolat va Ezgulikning manbalaridir. Unda zakovatlilik, qatʼiy intizom va tartiblilik muhtaram tutiladi.

Yusufning bosh gʻoyasi Adolatli va Ezgulik jamiyatini taʼsis etishga qaratilgan. Bu bizning qarashlarimizga naqadar uygʻun.

Qanday kishi vazirlikka munosib boʻlishi haqida Yusuf Xos Hojib Oʻgʻdilmish tilidan ban qiladi: “Shoh (beg)larga yordam qoʻlini uzatuvchi vazirdir. Vazir yaxshi boʻlsa shoh osoyishta uxlaydi. Davlatdagi beboshliklarni avvalo vazir tartibga soladi. Buning uchun aql-idrokli, fahmli, har ishga yuragi uradigan, zehni oʻtkir, bilimi dengiz, yuzi yorugʻ, tadbirkor, toʻgʻri soʻzli, feʼl-atvori aʼlo, andishali, iymonli el ishonchini qozongan, bechoralarga muruvvatli, hushyor va mulohazali vazir kerak.

U shohga sadoqatli boʻlib, shohning chin maʼnodagi oʻrinbosari, tadbirkor kishi boʻlsin. Uning boylikka nisbatan koʻzi toʻq boʻlishi kerak. Chunki koʻzi och odam dunyoni yesa ham toʻymaydi. Vazir salobatli ham boʻlsin, ishi tez yurishadi. Hisob-kitob donosi, turli yozuvlardan xabardor boʻlsin.

Vazirlik hisob-kitobdan iborat. Hisob bu – umrni saodatga boshlovchi toʻgʻri yoʻllardan biridir.

Mana shunday kishi vazir boʻlsa Shoh ham, el ham halovat topadi. Xazina koʻpayadi, yillar barakali boʻladi. Vazir manguilikka aylanadi. Chunki vazirning xizmati davlat va millatga bu dunyo saodatini baxshida qilishdir. Bu dunyo saodatiga yetgan, albatta u dunyo saodatiga ham erishadi”.

Yusuf Xos Hojib shuningdek, Harbiy qoʻmondon, Shohning davlat masalalari boʻyicha maslahatchisi (Hojib), Shaxsni muhofaza qiluvchilar (qalugʻ boshlar), Davlat elchilari, Kotiblar, Xazinachi, Xon solor (bosh oshpaz) va boshqa lavozim va vazifadagi kishilar qanday boʻlishlari lozimligini aytib oʻtadi. Ularning saroy kishilari bilan, fuqaro bilan munosabati, donish ziyolilaru shoirlar bilan, dehqonlar, savdogarlar, chorvadorlar, hunarmandlar, tabiblar, kambagʻallar bilan boʻladigan munosabatigacha tartib-tamoyili haqida fikr bildiradi. Hattoki, davlat xizmatchisining qanday ayolga uylanishi, farzandlarini qanday tarbiyalashi haqida va qoʻl ostidagilariga qiladigan muomalasi haqida qimmatli fikrlarni bildirib oʻtadi.

Biz bulardan oʻzimizga keraklilarini olishimiz, albatta foydadan xoli boʻlmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. А.Ёкубов. “Кутадғу билиг”да давлатчилик концепцияси. Тошкент. “А.Қодирий”, 1997.

2. С.Эркинов. Ўзбек адабиёти тарихи,1-том. Тошкент, 1977.
3. Юсуф Хос Ҳожиб, “Қутадғу билиг” Тошкент, 2015. (Ф.Равшанов таржимаси)
4. Юсуф Хос Ҳожиб, “Қутадғу билиг”. Тошкент, “Фан”, 1971.(Қ.Каримов табдили).
5. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Тошкент, “Ўзбекистон”, 1993.
6. И.А.Каримов. “Юксак малакали мутахассислар – тараққиёт омили”. Тошкент, “Ўзбекистон”, 1995.